

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Умаров дорогой Авазович

Преподаватель "Кафедрия".

Русский язык и литература» ТерГПИ

Электронная почта : азизумаров [38239 @ gmail . ком](mailto:38239@gmail.com)

Джурабоев МухаммадМурод РасуЛович

Учитель общеобразовательной

школа №18 Алтынсойского округ

Аннотация: Текущий в день расти приходящий молодой поколение Русский на язык преподавание качество предоставить , русский на языке бесплатно говорить получит эксперты подготовка система в корне улучшение , русский язык присвоение через мир образование стандарты отвечать предоставление зрелый персонал подготовка в нашей стране сделанный увеличивается образование реформы от целей это один Начальный в классах Русский язык идеальный учить через , студенты на язык был интересы более развитие , вот и все с вместе образование в процессе учителя язык учить о новый механизмы работа Выход требование достаточно _

Ключ слова: Образование , воспитание , методы , технологии .

Образование учитель и из студентов кооператив активность вот и все в ходе выполнения человека развитие , его информация и образование тоже сделано увеличивается . На уроках учитель собственный знания , умение и квалификация обучение посредством студентам доставляет , читатели пока ему освоение идти как результат от него использовать способность иметь будет _ Обучение в процессе студенты освоения другой судя по всему они используют , то есть быть поглощенным информация принятие сделать , пере работа и практиковать приложение в достижении ему самому особенный к различиям полагается на Образование в процессе учитель и из студентов урок в течение сотрудничество студентов _ независимый производительность , из класса кроме дела в виде образование и образование проблемы решение будет сделано .

образования цель общество нуждаться подходящий соответственно сформирован . Так это образование _ цель подходящий и соразмерный быть нуждаться _ Научный в литературе образования цель возможностей правильный , точный , подходящий использовать навык и квалификация урожай делать , логично-творческий мышление развивающее , коммуникативное грамотность увеличение , национальный идея поглощать , восточный образование формирование человека _ духовный от обогащения состоит из подчеркнул . Образовательный цель на основе у студентов независимый мышление , речевое и написано грамотность увеличить , имеет смысл мышление разработка через их коммуникация культура будет улучшено . Образовательный цель на основе пока духовная , идейная , утонченность образование дано _ Язык обучение в процессе людей культурный и моральный ценности приблизить возможность появляться будет _

Последний раз Русский язык обучение каждый как возраст люди номер очень повышается . Этого причина в жизни в процессе Русский язык не зная жить становится все труднее собирается _ Но язык обучение тоже молодое периоды зависеть _ Даже учёные _ дети взрослым относительно язык быстрый и легкий освоить доказал _ У детей язык учить был естественный склонность , в них имитация делать особенность сильный взрослым _ _ чем дети времени избыток и научился информация быстрый в памяти держать этого

основной одна из причин . Японский от изобретателей один - Масару Ибука знаменитый « Из трех после очень поздно » в книге как написано : «... ребенка мозг бесконечный в количестве к информации иметь быть может ... ». Опять к тому внимание фокус должно быть 6-7 лет дети значение данных понимать не он _ механик способ запоминает . Вот почему английский тоже _ язык обучение исходный сорт своим ученикам язык учить грамматика от понимания не начинай необходимый _ Акс без иностранный язык учить исходный ребенок с самого начала усталость и язык учить был интерес ослабление класть может, потому что исходный в классе студентам иностранный язык учить трудный вот и все с вместе ответственный из задач один Считается _ Вот почему также грунтовка для английский на занятиях язык значимый и интересный учить для следующее инновационный используя методы может :

Видеть через вспоминая оставаться _ Как ты знаешь , молодой дети слышал из данных чем , больше пила предметы вспоминая останки . Так итак , урок другой другой демонстративный оружие , плакаты насквозь , в глаза видимый и в повседневной жизни много использовал вещь , вещи написать через новый слова учить научился новый слова в присутствии предложения составить _ Например , книга (книга) , стол (стол) , доска (доска) , ручка (ручка) , окно (окно) и вот и все лайкам письмо _ Дневник в жизни много использовал такой вещи в глаза всегда вниз стоя и всегда из-за своего применения это ребенок слова произвольно способ учиться _

Песня и стихи через понимание или вспоминая оставаться трудный был слова под музыку помещать петь _ В этом новый слова вспоминая оставаться с вместе с ребенком оральный речь также развивается . Завершить _ грамматика и слово богатство освоить помощь предоставление игр большинство из них собственный в берет _ В этом дети учитель отдал другой другой задания выполняет _ Как результат студенты между соревнование к телу прийти и выучить язык был интерес более увеличивается .

Смесь техника этот здесь мы необязательны соответственно другой другой методы объединить мы можем Например , в этом дети игра игра , песни говоря , картинка рисование , разное другой действия через новый слова показывая давать может _ техники преимущество в разнообразии . В этом студент только один вещь через не ограничен .

Мультфильмы через учить _ Известно , дети другой другой мультфильмы чтобы увидеть заинтересован . ржавый на языке мультфильмы чтобы увидеть в процессе и в мультике предложения Я не понимаю , но мой мультик героев действия через они есть с использованием слова понимать стремится _ И это дети для интересный и язык обучение для эффективный дорога .

Интересный игры через изучать _ Русский язык язык наука в преподавании другой другой игры через учить место несравнимо . Урок в течение каждый другой игры игра вставать в классе наука учить был энтузиазм более увеличивается , активен не произошло студенты тоже в классах лучше участвовать поощряет . Следующее игры нашему слову пример быть берет _

" Веселый загадки » читателям загадки учить Английский язык в преподавании важный важный есть , они себе незнакомец был слова они учатся и мышление загадка ответ они находят

« Пантомима » (пантомима). В этом учитель студентам любой один говорит и студент ему показывает . Остальные студенты пока слово найти , русский на языке имя сказать нуждаться будет _

Интуиция члены через учеба (овощи , фрукты , продукты питания) вкус смотри , разные другой предметы держа увидеть цветы _ запах вид). Этот новый метод от обучения до один практик психолога мысли принести нужно : " Детская помнит что-

нибудь о вещи тугой успокаиваться оставаться готовый педагогическая детская интуиция тела возможный до более глаз , ухо , звук орган , мышца интуиция и даже , пахнуть и вкус знать органы помнить ловить оставаться в процессе участвовать движение делать нужно ». Действительно , интуиция члены через язык обучение другой методам чем полезный и эффективный Считается _ Например , студент только один яблоко вкус чтобы увидеть в процессе его цвет , вкус , размер , запах как что знает и его Русский на языке также говорит имя . Как результат и является учителем от детей цветов Русский на языке имя спрашивать остальное , дети сразу фрукты ел время помнит _ Так что это так методов использовать студента информация длинный в перспективе в памяти сохранять оставаться помощь дам .

Краткое содержание при выполнении другими словами , начало сорт своим ученикам язык учить обязательство как не , наоборот , интересно игры и инновационный методов использовал без брать идти , их в будущем получит знание для фундамент существование услуга делать может _ Так образование __ система тоже своя спереди бесплатно вдумчивый , зрелый , зрелый персона обучать задача при выполнении ставит так что мы будем в будущем учитель инновации от технологий эффективный использовать пути более идеальный влюбленный Выход с собственный наш вклад давайте добавим может _

Литература :

- 1.М.Х. Тохтаходжаев « Педагогика » Ташкент – 2010. Страницы 220, 221 .
- 2.Каримов « Идеально поколение мечта «Ташкент-2000. 133, 134 – стр. 3. О. З. Суюнов » Педагогика Психология __ учебно - методический сложный . Самарканд-2013.
- 3.Ш. Касимов В педагогике образование Модели распечатаны _ Республика научно-практический конференция О'МК Х ТТКМО и УКТИ " Бар q арор разработка требования приходи и уходи __ _ персонал квалификация увеличивать и их скажи q подготовка система Модернизация » 13 апреля 2016 года . -Б179-182.
- 4.Ш. Косимов , Пулатов Г.Е. Инновационная деятельность учителя в преподавании специальных предметов Международный журнал инноваций в инженерных исследованиях и технологиях ТОМ 7, ВЫПУСК 5, МАЙ 2020 ГОДА ISSN: 2394-3696. www.ijiert. - Р. _ 282-284.
- 5.Умаров, А. А. (2022). Интерактивные методы Тестирования По Русскому Языку Как Рки В Школах Узбекистана. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(4), 25-29. Баяманова Р.Г. Организация коммуникативно-ориентированного урока русского языка. Учебно-методическое пособие. Караганда, 2006.
- 6.Имамкулов Б. Р., Абдуллаева М. Р. ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ДВУЯЗЫЧИЯ ДЛЯ ШКОЛЫ УЗБЕКИСТАНА //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 534-541.